

Нейрокогнитивные функции при благополучном старении. Часть 1: современное состояние проблемы

А.И. Ерзин, А.Ю. Ковтуненко

Оренбургский государственный медицинский университет. Кафедра клинической психологии и психотерапии, г. Оренбург, Россия;

e-mail: alexerzini@gmail.com

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению феномена благополучного старения с позиции когнитивной геронтологии. Авторами уточняется, что на данный момент существуют значительные трудности в концептуализации данного конструкта. Представлен обзор современных исследований по проблеме благополучного старения, ее когнитивным геронтопсихологическим аспектам. Рассматриваются нейрофизиологические, метаболические и нейропсихологические аспекты нормального и патологического старения (на модели болезни Альцгеймера). Уточнено, что благополучное старение можно расположить на другом конце спектра возрастных изменений мозга и его функций. В рамках определения мозговых механизмов благополучного старения представлена концепция позитивной нейропластичности и описана роль компенсаторных резервов нейронального субстрата когниций. Обобщены факторы, связанные с образом жизни, оказывающие положительное влияние на сохранность нейропластичности в позднем возрасте.

Ключевые слова: благополучное старение, геронтология, геронтопсихология, когнитивные функции, поздний возраст, нейропластичность, болезнь Альцгеймера.

Публикация подготовлена в рамках научно-исследовательского проекта, поддержанного грантом президента Российской Федерации (№МК-5837.2018.6, соглашение № 075-02-2018-588)

Введение

Развитие информационных и медицинских технологий, увеличение продолжительности жизни, формирование социальных и культурных институтов, обеспечивающих интеграцию, поддержку для пожилых людей, их досуг и активное межличностное взаимодействие, рост качества жизни в развитых странах и совершенствование системы здраво-

охранения – все эти факторы в XXI столетии оказывают все большее влияние на формирование паттернов здорового поведения и благополучного старения. В России, как и во многих развивающихся странах, по-прежнему существует значительный разрыв между различными слоями населения, а система медицинского обслуживания и образования все еще

не соответствует мировому уровню. Тем не менее, вопреки наличию множества негативных условий и обстоятельств, проблема благополучного старения в Российской Федерации является крайне актуальной, особенно в свете последних нововведений в пенсионное законодательство страны (повышение пенсионного возраста).

Во многих отношениях центральным философским и теоретическим аспектом в области геронтологии и геронтопсихологии является феномен благополучного старения. Фундаментальными вопросами, которые ставят перед собой исследователи, являются следующие: «Что такое благополучное старение?» и «Как его достичь?». Несколько лет назад в свет вышел номер журнала «The Gerontologist», посвященный этой теме и отражающей важность этой концепции для области геронтологии (Pruchno, 2015). Как отмечает Hartley с колл. (2018), в статьях этого номера были представлены спорные, но продуктивные дебаты, возникшие в ответ на статью Rowe и Kahn, опубликованную в 1987 году, в которой предлагалось отделять благополучное старение от обычного. Дискуссия позволила выявить различные, часто противоречивые, способы, с помощью которых благополучное старение можно концептуализировать и измерять. Как отметил Pruchno (2015), научная дискуссия геронтологов повлекла за собой вопросы о том, должно ли благополучное старение быть определено объективно или субъективно, какова роль общества и культуры в противопоставление индивидуальным факторам, а также спор о том, является ли

благополучное старение процессом, или же это конечный результат.

Как отмечают Peterson и Martin (2015), Havighurst (1961) – один из пионеров в этой области – акцентировал внимание на концепции благополучного старения, предполагая, что она определяется «условиями индивидуальной и социальной жизни, при которых отдельный индивид получает максимум удовлетворения и счастья». Rowe и Kahn (1987) подчеркнули неоднородность стареющего населения и предположили, что в пределах диапазона нормального старения следует проводить концептуальное различие между теми, кто благополучно стареет с минимальными физиологическими потерями по сравнению с молодыми взрослыми, и остальными индивидами, которые стареют обычно. Основываясь на модели благополучного старения MacArthur, Rowe и Kahn (1997) позже выяснили, что благополучное старение включает в себя предотвращение болезней и инвалидности, поддержание высокой физической и когнитивной функции и постоянное участие в социальной и продуктивной деятельности (Hartley et al., 2018).

Ведя речь о геронтопсихологических аспектах благополучного старения, мы должны обратить внимание, прежде всего, на интеллектуальные, аффективные, личностные, ценностно-смысловые и поведенческие корреляты, которые сопровождают благополучное старение человека. В данной статье мы делаем акцент на когнитивных процессах, их особенностях при благополучном старении и связи с нейрофизиологическими и нейроморфологическими факторами.

Общие представления о благополучном когнитивном старении

Сфокусировавшись на проблеме «благополучного старения мозга», мы, очевидно, приходим к пониманию, что состояние благополучного старения противоположно как нейropатологическим когнитивным дефектам, так и основным компенсаторным механизмам вследствие возрастных дисфункций (Verny, Moyses и Krantic, 2015). С биологических позиций предполагается, что старение заключается в последовательном накоплении вредных изменений в клетках и тканях, которые повышают вероятность заболеваний и смерти (Harman, 2001).

Когнитивная геронтология вносит важный вклад в понимание природы благополучного старения, однако, она еще далека от его четкого окончательного определения (Hartley et al., 2018). В области когнитивной геронтологии можно выделить пять основных проблем, как полагают Hartley и коллеги (2018). Во-первых, лонгитюдные исследования показывают, что степень когнитивного снижения переоценена, а возраст начала снижения недооценен с помощью исследований методом поперечных срезов (Lindenberger, 2014; Schaie, 2013). Во-вторых, некоторые функции все же остаются сохранены. Например, вербальные способности, такие как объём словарного запаса, сохраняются (Schaie, 2013). Третье - это то, что в некоторых случаях есть компенсация возрастных изменений, например, использование обоих полушарий головного мозга пожилыми людьми для задач, первоначально локализо-

ванных в одном полушарии у молодых людей (Reuter-Lorenz и Stanczak, 2000). В-четвертых, существуют поддерживающие факторы, такие как использование памяти для обеспечения эффективных стратегий у пожилых людей, в то время как лица с обычным или патологическим старением избегают полагаться на память (Tougeon, 2015). Пятая ключевая проблема в области исследования благополучного старения в когнитивной геронтологии – это понятие когнитивного резерва («индивидуальные различия в когнитивных процессах или нейронных сетях, лежащих в основе выполнения познавательных задач, позволяют некоторым людям справляться с проблемами лучше, чем другие») (Stern, 2009, p. 2016). Как отмечают Hartley и коллеги (2018), последние три темы говорят о том, что некоторые люди демонстрируют более высокий уровень продуктивности и, следовательно, меньшее снижение, чем их типичные сверстники. Это предполагает, что относительно более высокий уровень функционирования отражает более благополучное старение. В целом, решение всех перечисленных вопросов в ходе исследований, как полагает Hartley с соавт. (2018), проливает свет на проблему интервенции (профилактика, терапия, реабилитация), но не позволяет достаточно хорошо провести концептуализацию конструкта «благополучное старение».

Хорошо известно, что когнитивная деятельность подвержена распаду, когда человек переходит от периода взрослой жизни к позднему

возрасту. Тем не менее, существуют большие индивидуальные различия в динамике когнитивных функций на протяжении всей жизни. Факторы образа жизни могут выступать в качестве важных модификаторов когнитивной функции и клинических проявлений нейродегенеративных состояний, таких как болезнь Альцгеймера. Преимущества физических упражнений на здоровье и познание хорошо изучены. Также важно отметить, что постоянное активное решение познавательных задач, играющее стимулирующую роль, и соблюдение определенных диетических моделей позволяют сохранить функции мозга. Интервенции, основанные на этих направлениях, могут снижать уровень ресурсных затрат и снизить, тем самым, риск возникновения деменции.

Возраст и нейрокогниции

Параллельно с физической нагрузкой когнитивные способности претерпевают изменения на протяжении всей жизни. ЦНС человека быстро развивается после рождения, а интеллектуальная активность имеет тенденцию к пику в раннем взрослом возрасте. С точки зрения развития стремительное развитие когнитивных способностей помогает ребенку учиться и воспринимать окружающий мир.

Наш мозг также запрограммирован на адаптацию к функциональной независимости, что тесно связано с развитием исполнительных функций в подростковом возрасте и ранней взрослости, обеспечиваю-

щимся интенсивной организацией и обогащением нейронными сетями. Взрослого человека можно рассматривать как субъекта, находящегося в фазе зрелости и наибольшей продуктивности. Когнитивная и физическая активность достигает пика развития, когда человек выполняет основные жизненные задачи. При достижении условной середины жизни когнитивная деятельность обычно принимает характер медленного и постепенного спада.

Тем не менее, не все когнитивные способности проявляют одинаковый характер изменений с возрастом. Функции, связанные со скоростью обработки информации, и исполнительные функции, по видимому, более подвержены влиянию возрастного фактора (Albinet et al., 2012). Как познавательные, так и моторные задачи менее эффективно выполняются здоровыми пожилыми людьми и быстро ухудшаются при возникновении нейродегенеративных заболеваний (Bruce-Keller et al., 2012). Однако некоторые аспекты познания в некоторых случаях «проходят проверку временем». Нормальное старение зависит от речевых функций. Интересно, что накопленный за всю жизнь опыт дает возможность мозгу продуцировать суждения и устанавливать приоритеты. Опыт и способности к овладению и управлению важными жизненными обстоятельствами развиваются на протяжении жизненного цикла и в значительной степени связаны с познанием и эмоциями (Richards и Hatch, 2011).

По сравнению с другими периодами функции мозга и познание, в частности, гораздо более восприимчивы к влиянию патологических со-

стояний в конце жизни. Распространенность болезни Альцгеймера сильно зависит от возраста. Это заболевание возникает примерно у одного из четырех взрослых старше 80 лет. В то время как у здоровых пожилых людей может наблюдаться легкое когнитивное расстройство, нейрокогнитивные функции затрагиваются глобально и неуклонно снижаются, когда у человека развивается болезнь Альцгеймера.

Процесс нейродегенерации носит хронический характер, когнитивные нарушения являются лишь поздними проявлениями заболевания. Мозговая патология может возникать за годы до начала формирования когнитивных нарушений. Уместно, что вмешательство должно начаться на ранней стадии доклинической фазы, чтобы можно было обеспечить более эффективную профилактику деменции.

Общепризнанно, что определенная степень когнитивного снижения, связанная со старением, неизбежна и весьма вариабельна, когда начинаются возрастные изменения (Christensen, 2001). Индивидуальная вариабельность когнитивного функционирования в таких функциях, как, например, память и интеллект, увеличивается с возрастом.

Таким образом, с возрастом возрастает доля пожилых людей, которые демонстрируют связанное с возрастом «нормальное» когнитивное снижение (Rabbit et al., 2004). Довольно трудно отделить «нормальное» когнитивное старение от патологического когнитивного распада при отсутствии нейропсихологического тестирования, располагающего нормативными сравнительными данными.

Некоторые аспекты когнитивных функций остаются относительно неповрежденными при нормальном старении, включая имплицитную память, вербальные процессы и общую осведомленность (Christensen, 2001; Rabbit et al., 2004; Park, Reuter-Lorenz, 2009). Когнитивное снижение, которое обычно сопровождает нормальное когнитивное старение, связано с уменьшением эффективности обработки информации в нескольких сферах, включая скорость обработки, время реакции, объем рабочей памяти, кратковременную память, когнитивных контроль (ингибция) и вербальная беглость (Christensen, 2001; Gunstad et al., 2006; Park et al., 2002; Rush et al., 2006). Зрительное восприятие и конструирование образов (представление), равно как и пространственная ориентировка также снижаются с возрастом (Howieson et al., 1993; Woodard et al., 1996).

Замедленная скорость обработки информации – это ведущее когнитивное изменение в стареющем мозге. Обнаружено, например, что зрительно-моторная реакция слежения последовательно и медленно снижается с возрастом (Giovagnoli et al., 1996; Goul et al., 1970; Kennedy, 1981). Предполагается, что сниженная скорость обработки управляет нейрокогнитивной эффективностью, ограничивая скорость, с которой могут выполняться когнитивные процессы (Park, Reuter-Lorenz, 2009; Park et al., 2002; Clay et al., 2009; Salthouse, 1996). Сниженная обработка информации также может повлиять на качество и точность работоспособности из-за уменьшения количества обрабатываемой информации, необходимой для решения той

или иной задачи (Salthouse, 1996). Кроме того, результаты более ранней обработки могут быть утеряны к моменту более поздней обработки информации, что делает невозможным интеграцию соответствующей информации. Последствия редукции когнитивной обработки включают в себя снижение объема оперативной памяти, поскольку в течение заданного времени можно обрабатывать меньше информации, а также снижение когнитивных функций более высокого порядка, таких как абстрагирование или конкретизация, поскольку соответствующая информация не хранится дольше в оперативной или кратковременной памяти (Salthouse, 1996).

Возрастные изменения в рабочей памяти, вероятно, связаны с уменьшением тормозных механизмов селективного внимания (Kane et al., 1994). То есть пожилые люди демонстрируют снижение способности эффективно подавлять обработку нерелевантных или незначительных стимулов и мыслей. Это приводит к генерализованной дисрегуляции внимания, которая также учитывает возрастную дефицитарность в различных аспектах исполнительных процессов, в том числе изменение набора когнитивных функций, подавление реакций и конкурентное реагирование (Park, Reuter-Lorenz, 2009). Когнитивное старение также ассоциируется с более слабыми произвольными усилиями или контролируемыми процессами, тогда как автоматическая обработка остается относительно интактной (Jennings, Jacoby, 1993). Пожилые люди сохраняют относительно хорошую память на знакомые стимулы и общую суть событий, в то время как память на

источники информации и воспроизведение деталей контекста снижается (Rush et al., 2006).

Нормальные возрастные изменения в речевых процессах включают сниженную эффективность номинативной функции, что приводит к трудностям, связанным с поиском слов, что называют феноменом «на кончике языка» (Shafto et al., 2007). В литературе показано, что эффективность названия объектов сокращается с возрастом, причем темпы снижения ускоряются в более старших возрастных группах (Au et al., 1995; Randolph et al., 1999; Ross et al., 1997). Семантическая беглость или способность извлекать слова, связанные с определенной категорией, также снижаются с возрастом, равно как и лексическая беглость (способность извлекать слова из декларативной памяти, которые начинаются с конкретной буквы или звука) (Kempler et al., 1998). Однако есть подозрения, что связанное с возрастом снижение владения речевыми процессами, по крайней мере, частично связано со вкладом зрительного внимания и вербальной памяти в задачи, а не просто из-за первичной редукции семантических или лексических сетей (Ruff et al., 1997).

Выраженное когнитивное снижение при всей его неизбежности весьма широко распространено в старости. Общественное здравоохранение и индивидуальные запросы участвуют в формировании мероприятий, которые могут приостанавливать развитие когнитивной дефицитарности. Доступные на сегодняшний день методы лечения болезни Альцгеймера и других деменций довольно ограничены. Хотя в разработку фармакологических

средств лечения вкладываются огромные ресурсы, лекарственная терапия не одобрена в качестве профилактики деменции. При этом изобилие литературных данных подтверждает, что факторы жизненного стиля могут корректировать снижение познавательных функций, что должно быть использовано в создании превентивных стратегий.

Благополучное когнитивное старение и нейропластичность

Мозг остается динамичным даже в пожилом возрасте и может извлекать пользу из умственных упражнений. Важным является понимание концепции позитивной (сохранной) нейропластичности и негативной (сниженной) нейропластичности и то, как эти механизмы поддерживают или снижают когнитивный резерв.

Согласно Baltes и Baltes (1990), благополучное старение подразумевает наличие восьми основных компонентов: высокая продолжительность жизни, физическое здоровье, эмоциональное благополучие, когнитивная эффективность, социальная компетентность, продуктивность, чувство личного контроля и удовлетворенность жизнью. Кроме того, эти компоненты являются динамическими и взаимодействуют друг с другом, поэтому если один из компонентов отсутствует, это может отрицательно повлиять на другие компоненты. Когнитивная эффективность, несомненно, является одним из факторов, который влияет на другие аспекты старения. Например, нор-

мальное возрастное снижение когнитивных способностей может отрицательно сказаться на продолжительности жизни и физическом здоровье (например, забывание приема лекарств), психическом здоровье (снижение когнитивных способностей в решении эмоциональных проблем), социальной компетентности (неспособность запомнить чье-то имя; нарушение социального познания), продуктивности, личном контроле и удовлетворенности жизнью (жалобы на ухудшение когнитивных функций вызывают сильный дискомфорт).

Исследования показывают, что нормальное возрастное снижение когнитивных функций, даже при отсутствии деменции или мягких когнитивных нарушений, может повлиять на точность и скорость выполнения действий в повседневной жизни (Edwards et al., 2005; McGuire, Ford и Ajani, 2006); даже незначительная дисфункция может снизить автономию и удовлетворенность жизнью (Ballard, 2010).

Как положительная нейропластичность, так и отрицательная относятся к морфологическим и нейрохимическим изменениям, которые происходят в мозге между нейронами в ответ на адаптацию к требованиям окружающей среды или стресс (Vance и Crowe, 2006; Vance et al., 2010). Концепция позитивно / негативно нейропластичности строится на двух фундаментальных источниках: 1) знания о том, как глиальные клетки помогают нейронам поддерживать, перестраивать и формировать новые связи с другими нейронами (Brown, 2009; Fields, 2009), и 2) теория старения «Используй или теряй», которая предполагает, что системы в организме, которые исполь-

зуются недостаточно, со временем «атрофируются», а энергия, необходимая для их поддержания, сохраняется или направляется в области, нуждающиеся в ней (Coyle, 2003; Vance et al., 2010). Основываясь на этих принципах, подразумевающих, что люди подвергаются воздействию сложных условий, мы приходим к выводу, что люди адаптируются, изучая окружающую среду, чтобы лучше ей соответствовать. Такая адаптация включает в себя развитие более прочных и более сложных связей между нейронами, чтобы улучшить процесс познания для дальнейшего адаптации. Этот процесс повышает когнитивный резерв и носит название позитивной нейропластичности. Аналогичным образом, в привычных, скудных, ограниченных условиях снижена необходимость адаптироваться. Фактически, если навыки и способности превосходят требования среды, энергия, необходимая для поддержания таких нейронных связей, может «гаситься», может потребоваться меньшее количество нейронных связей; следовательно, эти нейрональные связи могут атрофироваться. Этот процесс снижает когнитивный резерв и называется негативной нейропластичностью (Vance et al., 2012).

Как позитивная, так и негативная нейропластичность функционируют в континууме экологической прессы. Чем сложнее и новее экологическая пресса, тем больше позитивной нейропластичности будет вовлечено в адаптацию к этой прессе путем формирования большего количества нейрональных связей и увеличения когнитивного резерва.

Точно так же негативная нейропластичность функционирует противоположным образом, не создавая и / или разрушая нейронные связи, которые необходимы для адаптации к окружающей среде. Эти концепции показаны на рисунке 1, который включает в себя четыре типовых исследования из литературы по нейропсихологии, которые ясно демонстрируют влияние этих неврологических механизмов на когнитивный резерв и, следовательно, на когнитивное функционирование (Vance et al., 2012).

На сегодняшний день известно (Mora, 2013), что у стареющего мозга сохраняется значительная функциональная пластичность, и эта пластичность обеспечивается генами, активированными различными факторами образа жизни. Становится очевидным, что благополучное старение мозга возможно, если люди постоянно поддерживают здоровый образ жизни, активно включаются в социальные процессы, выполняют когнитивные нагрузки и ставят перед собой все новые задачи. По мнению Mora (2013), факторы, связанные с образом жизни, включают в себя: количество потребляемых калорий, состав и качество потребляемой пищи, физические и умственные нагрузки, воздержание от курения, активная социальная жизнь, эффективное использование технических инноваций для социальной коммуникации, поддержание активной эмоциональной жизни и контроль над стрессом (Mora et al., 2012). Некоторые из перечисленных факторов кратко рассмотрены ниже (таблица 1).

Таблица 1. Факторы, влияющие на благополучное старение мозга и нейропластичность (цит. по Mora, 2013)

Когнитивные нагрузки
Обогащение среды способствует улучшению обучения, памяти, усиливает нейрогенез, увеличивает массу мозга, образование новых синапсов и дендритов, а также увеличивает экспрессию генов нейротрофических факторов (Mora et al., 2007; van Praag et al., 2000; Fratiglioni et al., 2004; Salthouse et al., 2002).
Сокращение потребления пищи и здоровое питание
Ограничение калорийности защищает мозг от старения. Эти эффекты включают в себя улучшение памяти, сокращение уменьшения плотности спинного мозга и усиление нейрогенеза. Ограничение калорийности может быть протективным фактором при болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона. Конкретные питательные вещества, такие как омега-3 жирные кислоты и витамины E и C могут снизить скорость старения мозга, защищая мембраны от окислительного повреждения, и замедлить когнитивные расстройства и прогрессирование болезни Альцгеймера (Colman et al., 2009; Prolla, Mattson, 2001; Lee et al., 2002; Masswood et al., 2004; Johnson et al., 2007).
Аэробные физические упражнения
Поддерживают здоровье мозга и его пластичность на протяжении всей жизни. Физические упражнения улучшают когнитивные функции, приводят к увеличению объема серого вещества, стимулируют нейрогенез и синаптогенез, а также увеличивают нейротрофические факторы в различных областях мозга. Физические упражнения могут защитить мозг от снижения когнитивных функций у пожилых людей, задержать начало и замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера (Rolland et al., 2008; Editorial, 2007; Colcombe et al., 2007).
Уменьшение хронического стресса
Хронический стресс может вызвать когнитивную дисфункцию у пожилых людей и может увеличить скорость снижения когнитивных функций у пациентов с болезнью Альцгеймера. Предполагается, что стрессовый образ жизни повышает уровень глюкокортикоидов в мозге, и это отрицательно влияет на энергетический баланс нейронов и вызывает снижение когнитивных функций (Dias-Ferreira et al., 2009; Sapolski et al., 1986).

Патологическое когнитивное старение (на модели болезни Альцгеймера)

Противоположным полюсом по отношению к благополучному старению является старение патологическое, которое занимает другую крайность спектра возрастных когнитивных изменений. Болезнь Альцгеймера (БА) является разрушительным заболеванием, поражающим значительную долю населе-

ния (Alzheimer's Association, 2010; Nebert et al., 2003). С продолжительности жизни населения, а также учитывая тот факт, что поздний возраст является наибольшим фактором риска развития БА, это расстройство может достигнуть масштабов эпидемии. БА была впервые обнаружена в 1906 году, но причины

этого разрушительного расстройства не были известны до недавнего времени. Характерной патологией мозга при БА является наличие синильных бляшек и нейрофибриллярных клубков, обнаруживающихся при вскрытии. Считается, что формирование бляшек при БА начинается с аномального распределения белка, называемого бета-амилоидом, который приводит к накоплению токсических фибрилл амилоида в течение 20-30 лет, прежде чем проявятся клинические симптомы заболевания. Эти аномальные белки продолжают накапливаться, особенно в лобных долях, передней поясной извилине и полосатом теле. В конечном итоге проявляется каскадный эффект, при котором возникают трудности с фосфорилированием тау-белка, что приводит к нейрофибриллярной дегенерации нервных клеток (Iqbal et al., 2009). Эти изменения приводят к разрушению синапсов и нейродегенерации таких структур, как гиппокамп и энторинальная кора. В свою очередь, прижизненно эти изменения могут быть визуализированы с помощью МРТ.

Из-за ранней нейродегенерации в медиальных структурах височной доли первые клинические проявления БА обычно рассматриваются как нарушение кратковременной памяти. По мере прогрессирования заболевания обычно возникают более выраженные проблемы с памятью, проявляющиеся в неправильном владении бытовыми навыками, забывании текущих заданий и событий, обстоятельных и повторяющихся разговорах на одни и те же темы и нарушении способности вспомнить недавние события. У пациента могут возникнуть трудности

с поиском слов, они могут потерять при прохождении привычных маршрутов и проявлять трудности с суждениями. Эти проявления отражают повышенное вовлечение кортикальных областей мозга в патологический процесс, включая лобные, височные и теменные доли.

Если говорить непосредственно о нейропсихологических изменениях при БА, следует упомянуть об исследовании проф. В.Г. Будзы и его коллег (2014), который с помощью нейролингвистического метода выявил первичный дефект гностико-праксического (акустическое звено) и фонологического (языковое) уровней речевой функциональной системы при данном заболевании. Синдром нарушений высших психических функций у больных с БА, по данным Г. А. Жарикова, И. Ф. Роциной, И. В. Колыхалова (1999), определяется «сочетанием отчетливых дефектов активационного обеспечения деятельности и ее динамических параметров со снижением возможностей программирования и контроля за протеканием деятельности». Кроме того, наблюдаются оптико-пространственные нарушения, проявившиеся в пробах Хеда, в рисунке, расстановке стрелок на «слепых» часах и др. У значительной части больных наблюдаются дефекты кинестетической и кинетической основы движений (Жариков, Роцина, Колыхалов, 1999).

Со временем пациент становится менее способным управлять своими делами и теряет способность выполнять простые навыки в повседневной жизни. Прогрессирование болезни варьируется от нескольких лет до целых 20 лет, но в конечном итоге приводит к полной нетрудо-

способности и возможной смерти (Alzheimer's Association, 2010).

Клинический диагноз вероятного БА по критериям Национального института неврологических, речевых расстройств и осложнений (США) включает в себя наличие следующих критериев (McKhann et al., 1984):

1) нарушения памяти в сочетании со снижением как минимум еще одной когнитивной функции (речь, мышление);

2) ухудшение социальной и / или профессиональной деятельности и

3) исключение других возможных причин синдрома деменции (сосудистая патология, травмы, воспаления, опухоли).

Иначе говоря, клинический диагноз вероятного БА - это «диагноз исключения», который может быть поставлен только после устранения всех прочих причин деменции. Нейропсихологическая диагностика рекомендуется как способ подтверждения наличия и количественной оценки степени когнитивного дефицита, затрагивающего различные функции. Хотя точность клинических критериев для вероятного БА в целом превышает 85%, окончательный диагноз расстройства может быть сделан только при исследовании плотности синильных бляшек и нейрофибриллярных клубков при аутопсии (Brooks, Loewenstein). Недавно Национальные институты по проблемам старения и рабочая группа Ассоциации Альцгеймера рекомендовали пересмотреть предложенные рекомендации по клинической диагностике БА (McKhann et al., 2006). Они уточнили диагноз вероятного БА, включив

в него речевые нарушения, расстройства зрительно-пространственных представлений и дефицит исполнительных функций.

Заключение

Старение – очень сложный процесс, на который влияет огромное количество факторов, проявляющихся значительной вариабельностью у разных людей. Очевидно, многие факторы, включая контроль за количеством и составом потребляемой пищи, физическую активность и уменьшение стресса, являются необходимыми условиями благополучного старения мозга. Конструкт «благополучное старение» является комплексным феноменом, включающим в себя множество компонентов: физическое здоровье, эмоциональное благополучие, сохранность когнитивных процессов и интеллектуального потенциала, высокую социальную активность, ощущение контроля над собственной жизнью и удовлетворенность ею. Несмотря на многолетние научные дискуссии и внушительный массив эмпирических данных по этой теме, феномен благополучного старения по-прежнему далек от завершенной концептуализации и формирования универсального определения. Как бы то ни было, на сегодняшний день ясно, что старение есть широкий спектр возрастных изменений в организме и психике, на одном конце которого располагается благополучное старение, а на другом – проявления старения патологического (рис. 1).

Рис. 1. Спектр старения

В когнитивной геронтологии благополучное старение связывается с высоким уровнем сохранности познавательных процессов и интеллектуальной сферы личности. Это обеспечивается феноменом нейропластичности, при котором наблюдается прочность нейрональных связей и сохранность компенсаторных резервов мозга у пожилых.

Как отмечалось ранее, старение мозга – это процесс, который присущ нейрональным мозговым механизмам и происходит под влиянием гормонов и нейромодуляторов, которые вырабатываются периферическими органами и эндокринными железами. Во время старения при хроническом стрессе связанные со стрессом гормоны и нейромедиаторы могут кардинально изменить функционирование специфических нейронных сетей в мозге. Эти эффекты могут быть модулированы и

ослаблены у лиц, живущих в обогащенных условиях окружающей среды, что подчеркивает важность поддержания здорового образа жизни при старении мозга.

Основная проблема, с которой сталкивается современное общество, заключается в том, как изменить образ жизни и привычки, особенно у пожилого населения. Тем не менее, исследования дают убедительные доказательства того, что профилактика многих заболеваний может проводиться в большей степени за счет образа жизни, питания, поведения, мышления, который включает в себя когнитивные и физические упражнения и управление стрессом. Профилактика снижения когнитивных функций и деменции может быть решающим аргументом поддержки политики общественного здравоохранения.

Литература

- Будза В. Г. Психолингвистический анализ речи больных сенильной деменцией / в кн.: Оренбургская психиатрия на рубеже веков. Хрестоматия / В. Г. Будза, Е. Ю. Антохин, П. О. Бомов/ Том I: Геронтопсихиатрия. – Оренбург: Изд-во ОрГМА, 2014 г. С. 148-157.
- Жариков Г. А., Рощина И. Ф., Колыхалов И. В. Диагностика и лечение болезни Альцгеймера на ранних этапах ее развития / в кн.: Гаврилова С.И. (под. ред.) «Болезнь Альцгеймера и старение: от нейробиологии к терапии» Материалы Второй Российской конференции 18 - 20 октября 1999 г. <http://psychiatry.ru/lib/1/book/1/chapter/5>
- Albinet C. T., Boucard G., Bouquet C. A., Audiffren M. (2012). Processing speed and executive functions in cognitive aging: How to disentangle their mutual relationship? *Brain and Cognition*, 79, 1-11.
- Alzheimer's Association. Alzheimer's disease facts and figures. *Alzheimer's Dement.* 2010;6:158–94.
- Au R., Joung P., Nicholas M., Obler L. Naming ability across the adult life span. *Aging Cognition*. 1995;2:300-11.
- Ballard J. Forgetfulness and older adults: Concept analysis. *Journal of Advanced Nursing*. 2010; 66(6): 1409–1419. [PubMed: 20384638]
- Baltes P.B., Baltes M.M. Psychological perspectives on successful aging: The model of selective optimization with compensation. In: Baltes, P.B.; Baltes, M.M., editors. *Successful aging: Perspectives from the behavioral sciences*. Cambridge University Press; Cambridge, England: 1990. p. 1-34.
- Brooks L.G., Loewenstein D.A. Assessing the progression of mild cognitive impairment (MCI) to Alzheimer's disease: current trends and
- Brown D. Role of microglia in age-related changes to the nervous system. *The Scientific World Journal*. 2009; 9:1061–1071. doi: 10.1100/tsw.2009.111.
- Bruce-Keller A. J., Brouillette R. M., Tudor-Locke C., Foil H. C., Gahan W. P., Nye D. M., et al. (2012). Relationship between cognitive domains, physical performance, and gait in elderly and demented subjects. *Journal of Alzheimer's Disease*, 30, 899-908.
- Christensen H. What cognitive changes can be expected with normal aging? *Aust N Z J Psychiatry*. 2001;35:768-75. cognition in community-dwelling elderly. *Psychol Aging*. 1994;9:381-90.
- Clay O.J., Edwards J.D., Ross L.A., Okonkwo O., Wadley V.G., Roth D.L., Ball K.K. Visual function and cognitive speed of processing mediate age-related decline in memory span and fluid intelligence. *J Aging Health*. 2009;21:547-66.
- Colcombe S.J., Eriksom K.I., Scalf E.P., et al. Aerobic exercise training increases brain volume in aging human. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci*. 2006;61:1160-1170.
- Colman R.J., Anderson R.M., Johnson S.C., et al. Caloric restriction delays

- disease onset and mortality in rhesus monkeys. *Science*. 2009;325:201-204.
- Coyne J.T. Use it or lose it – Do effortful mental activities protect against dementia. *New England Journal of Medicine*. 2003; 348:2489–2490. [PubMed: 12815133]
- Dias-Ferreira E., Sousa J.C., Melo I., Morgado P., Mesquita A.R., Cerqueira J.J., Chronic stress causes frontostriatal reorganization and affects decisionmaking. *Science*. 2009;325:621-625.
- Editorial. Exercising to keep aging at bay. *Nat Neurosci*. 2007;10:203.
- Edwards J.D., Wadley V.G., Vance D.E., Wood K., Roenker D.L., Ball K.K. The impact of speed of processing training on cognitive and everyday performance. *Aging and Mental Health*. 2005; 9(3): 262–271. doi: 10.1080/13607860412331336788. [PubMed: 16019280]
- Fields R.D. *The other brain: From dementia to schizophrenia, how new discoveries about the brain are revolutionizing medicine and science*. Simon & Schuster; New York, NY: 2009.
- Fratiglioni L., Paillard-Borg S., Winblad B. An active and socially integrated lifestyle in late life might protect against dementia. *Lancet Neurol*. 2004;3:343-353.
- Giovagnoli A.R., Del Pesce M., Mascheroni S., Simoncelli M., Laiacona M., Capitani E. Trail Making Test: Normative values from 287 normal adult controls. *Ital J Neurol Sci*. 1996;17:305-9.
- Goul W.R., Brown M. Effects of age and intelligence on Trail Making Test performance and validity. *Percept Mot Skills*. 1970;30:319-26.
- Gunstad J., Paul R.H., Brickman A.M., Cohen R.A., Arns M., Roe D., Gordon E. Patterns of cognitive performance in middle-aged and older adults: A cluster analytic examination. *J Geriatr Psychiatry Neurol*. 2006;19:59-64.
- Harman D., “Aging: overview,” *Annals of the New York Academy of Sciences*, vol. 928, pp. 1–21, 2001.
- Hartley A., Angel L., Alan Castel, Didierjean A., Geraci L., Hartley J., Hazeltine E., Lemaire P., Maquestiaux F., Ruthruff E., Taconnat L., Thevenot C., Touron D. (2018) Successful aging: The role of cognitive gerontology, *Experimental Aging Research*, 44:1, 82-93, DOI: 10.1080/0361073X.2017.1398849
- Havighurst T. J. (1961). Successful aging. *The Gerontologist*, 1, 8–13. doi: 11.1.8/1.1.8
- Hebert L.E., Scherr P.A., Bienias J.L., Bennett D.A., Evans D.A. Alzheimer’s disease in the U.S. population: prevalence estimates using the 2000 census. *Arch Neurol*. 2003;60:1119–22.
- Howieson D., Holm L., Kaye J., Oken B. Neurologic function in the optimally healthy oldest old: Neuropsychological evaluation. *Neurology*. 1993;43:1882-6.
- Iqbal K., Liu F., Gong C.X., Alonso Adel C., Grundke-Iqbal I. Mechanisms of tau induced neurodegeneration. *Acta Neuropathol*. 2009;118(1):53–69.
- Jennings J.M., Jacoby L.L. Automatic versus intentional uses of memory: Aging, attention, and control. *Psychol Aging*. 1993;8:283-93.

- Johnson J.B., Summer W., Cutler R.G., et al. Alternate day calorie restriction improves clinical findings and reduces markers of oxidative stress and inflammation in overweight adults with moderate asthma. *Free Radic Biol Med.* 2007;42:665-674.
- Kane M.J., Hasher L., Stoltzfus E.R., Zacks RT, Connelly SL. Inhibitory attention mechanisms and aging. *Psychol Aging.* 1994;9:103-12.
- Kempler D., Tang E., Dick M., Taussig I., Davis D. The effects of age, education, and ethnicity on verbal fluency. *J Int Neuropsychol Soc.* 1998;4:531-8.
- Kennedy K.J. Age effects on Trail Making Test performance. *Percept Mot Skills.* 1981;52:671-5.
- Lee J., Duan W., Mattson M.P. Evidence that brain derived neurotrophic factor is required for basal neurogenesis and mediates, in part, the enhancement of neurogenesis by dietary restriction in the hippocampus of adult mice. *J Neurochem.* 2002;82:1367-1375.
- Lindenberger U. (2014). Human cognitive aging: Corriger la fortune? *Science*, 346, 572–578. doi:10.1126/science.1254403
- Masswood N., Young J., Tilmont E., et al. Caloric restriction increases neurotrophic factor levels and attenuates neurochemical and behavioural deficits in a primate model of Parkinson's disease. *PNAS.* 2004;101:18171-18176.
- McGuire L.C., Ford E.S., Ajani U.A. Cognitive functioning as a predictor of functional disability in later life. *American Journal of Geriatric Psychiatry.* 2006; 14(1):36–42. doi: 10.1097/01.JGP.0000192502.10692.d6. [PubMed: 16407580]
- McKhann G., Drachman D., Folstein M., Katzman R., Price D., Stadlan E. Clinical diagnosis of Alzheimer's disease: report of the NINCDS-ADRDA work group under the auspices of department of health and human services task force on Alzheimer's disease. *Neurology.* 1984;34:939–44.
- McKhann G., Knopman D., Chertkow H., Hyman B.T., Jack C.R., Kawas K.H., Klunk W.E., Koroshetz W.J., Manley J.J., Mayeux R., Mohs R.C., Morris J.C., et al. The diagnosis of dementia due to Alzheimer's disease: recommendations from the National Institutes on Aging-Alzheimer's Association workgroup on diagnostic guidelines for Alzheimer's disease. *Alzheimers Dement.* 2011;7(3):263–9.
- Mora F., Segovia G., del Arco A. Aging, plasticity and environmental enrichment: structural changes and neurotransmitter dynamics in several areas of the brain. *Brain Res Rev.* 2007;55:78-88.
- Mora F., Segovia G., del Arco A., de Blas M., Garrido P. Stress, neurotransmitters, corticosterone and body-brain integration. *Brain Res.* 2012; 1476:71-85.
- Mora F. Successful brain aging: plasticity, environmental enrichment, and lifestyle. *Dialogues Clin Neurosci.* 2013;15:45-52.
- Park D.C., Lautenschlager G, Hedden T, Davidson NS, Smith AD, Smith PK. Models of visuospatial and verbal memory across the adult life span. *Psychol Aging.* 2002;17:299-320.
- Park D.C., Reuter-Lorenz P. The adaptive brain: Aging and neurocogni-

- tive scaffolding. *Annu Rev Psychol.* 2009;60:173-96.
- Peterson N. M., & Martin, P. (2015). Tracing the origins of success: Implications for successful aging. *The Gerontologist*, 55, 5–13. doi: 10.1093/geront/gnu054
- Prolla T.M., Mattson M.P. Molecular mechanisms of brain aging and neurodegenerative disorders: lessons from dietary restriction. *Trends Neurosci.* 2001;11:S21-S31.
- Pruchno R. (2015). Successful aging: Contentious past, productive future. *The Gerontologist*, 55, 1–4. doi: 10.1093/geront/gnv002
- Rabbit P.M.A., McInnes L., Diggle P., Holland F., Bent N., Abson V., Horan M. The University of Manchester longitudinal study of cognition in normal healthy old age, 1983 through 2003. *Aging NeuropsycholCognition.* 2004;11:245-79.
- Randolph C., Lansing A.E., Ivnik R.J., Cullum C.M., Hermann B.P. Determinants of confrontation naming performance. *Arch Clin Neuropsychol.* 1999;6:489-96.
- Reuter-Lorenz P.A., Stanczak L. (2000). Differential effects of aging on the functions of the corpus callosum. *Developmental Neuropsychology*, 18, 113–137. doi: 10.1207/S15326942DN1801_7
- Richards M., Hatch S. L. (2011). Good news about the ageing brain. *British Medical Journal*, 343, d6288.
- Rolland Y., van Kan G.A., Vellas B. Physical activity and Alzheimer's disease: from prevention to therapeutic perspectives. *J Am Med Dir Assoc.* 2008;9:390-405.
- Ross T.P., Lichtenberg P.A. Effects of age and education on neuropsychological test performance: A comparison of normal versus cognitively impaired geriatric medical patients. *Aging, Neuropsychol Cognition.* 1997;4:74-80.
- Rowe J. W., Kahn, R. L. (1997). Successful aging. *The Gerontologist*, 37, 433–440. doi: 10.1093/geront/37.4.433
- Rowe J. W., Kahn R. L. (1987). Human aging: Usual and successful. *Science*, 237, 143–149. doi:10.1126/science.3299702
- Ruff R.M., Light R.H., Parker S.B., Levin H.S. The psychological construct of word fluency. *Brain Lang.* 1997;57:394-405.
- Rush B.K., Barch D.M., Braver T.S. Accounting for cognitive aging: Context processing, inhibition, or processing speed? *Aging, Neuropsychol Cognition.* 2006;13:588-610.
- Salthouse T.A. The processing speed theory of adult age differences in cognition. *Psychol Rev.* 1996;103:403-28.
- Salthouse T.A., Berish D.E., Miles J.D. The role of cognitive stimulation on the relations between age and cognitive functioning. *Psychol Aging.* 2002;17:548-557.
- Sapolski R.M., Krey L.C., McEwen B.S. The neuroendocrinology of stress and aging: glucocorticoid cascade hypothesis. *Endocr Rev.* 1986;7:284-301.
- Schaie K.W. (2013). *Developmental influences on adult intelligence: The Seattle Longitudinal Study* (2nd ed.). New York, NY: Oxford University Press.
- Shafiq M.A., Burker D.M., Stamatakis E.A., Tam P.P., Tyler L.K. On the tip-of-the-tongue: Neural correlates of increased word-finding failures in normal aging. *J Cogn Neurosci.* 2007;19:2060-70.

- Stern Y. (2009). Cognitive reserve. *Neuropsychologia*, 47, 2015–2028. doi: 10.1016/j.neuropsychologia.2009.03.004
- Touron D. R. (2015). Memory avoidance by older adults: When ‘old dogs’ won’t perform their ‘new tricks’. *Current Directions in Psychological Science*, 24, 170–176. doi: 10.1177/0963721414563730
- van Praag H, Kempermann G, Gage FH. Neural consequences of environmental enrichment. *Nat Rev Neurosci*. 2000;1:191-198.
- Vance D. E., Kaur J., Fazeli P. L., Talley M. H., Yuen H. K., Kitchin B., Lin F. Neuroplasticity and Successful Cognitive Aging: A Brief Overview for Nursing. *J Neurosci Nurs*. 2012 August ; 44(4): . doi:10.1097/JNN.obo13e3182527571.
- Vance D.E., Crowe M. A proposed model of neuroplasticity and cognitive reserve in older adults. *Activities, Adaptation and Aging*. 2006; 30(3):61–79. doi: 10.1300/J016v30n03_04.
- Vance D.E., Eagerton G., Harnish B., McKie-Bell P., Fazeli P. Cognitive prescription across the lifespan: A nursing approach to increasing cognitive reserve. *Journal of Gerontological Nursing*. 2011; 37(4):22–29. doi: 10.3928/00989134-20101202-03. [PubMed: 21175110]
- Verny M., Moysé E., Krantic S. Successful Cognitive Aging: Between Functional Decline and Failure of Compensatory Mechanisms. *Bio-Med Research International*. Volume 2015, Article ID 367407, 4 pages. <http://dx.doi.org/10.1155/2015/367407>
- Woodard J., Benedict R., Roberts V., Goldstein F. Short-form alternatives to the Judgment of Line Orientation Test. *J Clin Exp Neuropsychol*. 1996;18:898-904.

Neurocognitive functions in successful aging.

Part 1: The state of the art

A.I. Erzin, A.Yu. Kovtunencko

Orenburg State Medical University. Department of Clinical Psychology and Psychotherapy, Orenburg, Russia; e-mail: alexerzini@gmail.com

Abstract. The article is devoted to the consideration the successful aging phenomenon from the position of cognitive gerontology. The authors clarify that at the moment there are significant difficulties in the conceptualization of this construct. A review of current research on the problem of successful aging, its cognitive gerontopsychological aspects is presented. Neurophysiological, metabolic and neuropsychological aspects of normal and pathological aging are considered (on the Alzheimer's model). It is clarified that successful aging can be located at the other end of the spectrum of age-related changes in the brain and its functions. The concept of positive neuroplasticity is presented within the framework of the evaluation the brain mechanisms of successful aging, and the role of the compensatory reserves of the neuronal cognitive substrate is described. The lifestyle-related factors that have a positive effect on the preservation of neuroplasticity at a later age are summarized.

Keywords: successful aging, gerontology, gerontopsychology, cognitive functions, late age, neuroplasticity, Alzheimer's disease.